

A(S) VOZ(ES) DA(S) PROFESSORA(S) DA EDUCAÇÃO INFANTIL: O OLHAR PARA A NARRATIVA

Grupo de Estudos Letramento Matemático (G3LM4T)¹

Resumo: Por meio desta escrita vamos apresentar uma parte inicial da pesquisa de doutorado de Carla que a princípio tem por objetivo investigar os conhecimentos mobilizados e ressignificados por professores, de um grupo colaborativo, que vão ao encontro do letramento matemático na tentativa de compreender as contribuições no processo de desenvolvimento profissional desses professores. Nela trazemos as vozes das professoras da Educação Infantil, que compõem um grupo que estuda sobre o letramento matemático, por meio de suas narrativas referentes a participação do IX SHIAM. Assim, objetivamos apresentar, do ponto de vista delas, como foi a participação nele. Percebemos como o envolvimento delas neste evento foi significativo tanto para serem escutadas enquanto professoras que desenvolvem habilidades matemáticas com as crianças como para ouvir/conhecer outras realidades e se sentir parte de um grupo maior. Também é relevante repensarmos as formas de fazer pesquisa, tendo uma postura insubordinada criativamente dando voz às professoras da Educação Infantil que estão na sala.

Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de professores. Grupo de estudos. Linguagem matemática

1. PARA INÍCIO DE CONVERSA

Este texto se trata de uma parte inicial da pesquisa de doutorado da Carla que a princípio tem como objetivo investigar os conhecimentos mobilizados e ressignificados por professores, de um grupo colaborativo, que vão ao encontro do letramento matemático na tentativa de compreender as contribuições no processo de desenvolvimento profissional desses professores. Assim, como parte desta pesquisa, formamos um grupo de estudos com professoras da Educação Infantil das redes pública e particular de Belo Horizonte para estudar sobre letramento matemático. O grupo se encontra de forma presencial e quinzenal durante 1 hora e 30 minutos; tais encontros são gravados, fotografados, registrados de forma escrita tanto no diário de bordo da pesquisadora como em um caderno elaborado pelo grupo em que a cada encontro uma professora fica responsável pela escrita da narrativa. Foi a partir dos encontros do grupo que surgiu a ideia de participarmos do IX Seminário Nacional de Histórias e Investigações de/em aulas de matemática (IX SHIAM) com o intuito de compartilharmos as experiências que as professoras comentavam ao longo de

¹ Este texto foi construído dentro do Grupo de Estudos Letramento Matemático por meio das vozes de: Carla Mariana Rocha Brittes da Silva, Luana Santos Sampaio, Neidimar de Souza Vilela, Mônica Corrêa dos Santos, Regina Célia Grando e Romilda Lopes Suzuki.

nossas conversas.

Por meio da escrita deste texto, objetivamos apresentar como foi a participação das professoras da Educação Infantil no IX SHIAM, do ponto de vista delas. A iniciativa de tal escrita dialoga com a insubordinação criativa no sentido de que a professora da Educação Infantil [que desenvolve habilidades matemáticas com suas crianças] precisa ser escutada e, infelizmente, segundo SANTOS (2022), isto não vem acontecendo já que 70% dos trabalhos acadêmicos sobre a Matemática na/da Educação Infantil (artigos, dissertações, teses, TCC's, anais de eventos) escritos entre os anos 2009 e 2019 foram produzidos por pessoas que não estão na sala de aula. Então, como fazer discussões relevantes sobre a Matemática que acontece na/da Educação Infantil se as professoras que estão nestes espaços não compartilham suas experiências? Assim, percebemos a importância de termos uma postura insubordinada criativamente (D'AMBROSIO; LOPES, 2014) dando voz às professoras por meio da autoria de textos produzidos para o XI SHIAM e discussões após o evento sobre a nossa participação, tornando-as professoras-autoras ao dizer para a comunidade acadêmica sobre suas práticas (GARNDON, 2012).

Nesse sentido, quando as professoras se expõem e escrevem sobre seus fazeres e saberes na escola, dizem de si mesmas a outros e, ao mesmo tempo, dizem para si. Elas assumem a autoria de seus textos e evidenciam que elas têm muito a dizer e a contribuir para uma transformação de olhar e de práticas no cotidiano escolar. (GRANDON, 2012, p. 88)

Apesar de estarmos comentando sobre a produção dos textos para este evento, o nosso foco serão as narrativas escritas pelas professoras contando como foi a experiência de participar dele. Assim, a seguir, apresentaremos estas narrativas.

2. A(S) VOZ(ES) DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

No grupo de estudos incentivamos as professoras a fazerem seus registros e compartilhar suas experiências. No período de 17 a 19 de julho de 2023 foi realizado o XI SHIAM que tinha como tema “Experiências e investigações de ensinar e aprender matemática na pós-pandemia: o que mudou?”; tal evento coincidiu com o nosso recesso escolar e foi uma oportunidade de participação, tanto para compartilhar nossas experiências como para conhecer outras realidades. Assim, propusemos a escrita de relatos de experiência de alguma prática que havia a presença da

linguagem matemática; as professoras apresentaram os seguintes temas: Romilda falou sobre a relação da matemática com a natureza, Luana sobre circuitos para o desenvolvimento motor, Mônica e Neidimar sobre contribuições da roda africana para desenvolver noção espacial e conceitos matemáticos, Cristina sobre a relação com os animais e possibilidades para desenvolver conceitos matemáticos a partir disso, Luciene e Eliene sobre o brincar com objetos não estruturados e o desenvolvimento de habilidades matemáticas, sendo que estas não conseguiram participar do evento. A seguir apresentaremos as narrativas de algumas destas professoras sobre como foi participar do IX SHIAM.

2.1 A voz da Romilda

Sempre participei de congresso e formações, por ser uma pessoa que investe em ser sempre a minha melhor versão, dia após dia.

No meu olhar de pedagoga, senti que o SHIAM me foi ainda mais enriquecedor, principalmente por se tratar de um evento de Matemática (a disciplina onde habitou meus fantasmas). Isso desmistificou minhas crenças limitantes em desenvolvê-la e investir na formação da primeira infância. Sempre busquei estratégias que tornasse a Matemática algo mais leve do que as minhas experiências de aprendizagem desta disciplina.

Ter a oportunidade de falar das minhas experiências e desenvolvimento do trabalho por meio das vivências "Criança e Natureza" foi extremamente importante e contribuiu com a minha autoavaliação. Comunicar sem barreiras com pessoas tão importantes e conhecer suas histórias e experiências nos aproximou ainda mais da necessidade de aprimorarmos conhecimentos visando uma melhoria da qualidade daquilo que ensinamos.

As oficinas foram muito proveitosas. Oportunizou as trocas de saberes, bem como as mesas redondas e demais formações experienciadas durante os 3 dias de seminário.

2.2 A voz da Luana

Ao participar do SHIAM senti-me instigada e impulsionada a olhar a matemática por diferentes ângulos. Consegui tirar desse evento aprendizagens que acarretarão no meu desenvolvimento enquanto professora, da Educação Infantil, a como trabalhar de forma lúdica e

prazerosa a Matemática com as minhas crianças. Sabemos que isto é desafiador, ainda mais após uma pandemia que causou alguns prejuízos desde aspectos sociais até mesmo no desenvolvimento motor delas. Assim, vemos nas crianças uma necessidade de um olhar atento da professora e uma busca incessante para trazer propostas dentro de um ensino qualitativo e não quantitativo.

Aprendi que desenvolver a matemática não se baseia somente em cumprir uma carga horária da aula, mas vivenciá-la na prática, no dia-a-dia, por meio de atividades de corpo e movimento, noções espaciais, relações e transformações com a natureza, entre outras possibilidades.

O SHIAM nos possibilitou compartilhar as nossas próprias experiências com propostas Matemáticas as quais foram enriquecedoras. Além disso, discutimos sobre diversos temas, como o da oficina: AS MATEMÁTICAS NAS SALAS DE AULA: CONTRIBUIÇÕES E POTENCIALIDADES DO JOGO MANCALA, que nos trouxe um conhecimento de um jogo incrível, bem lúdico, com regras, que contribui na aprendizagem da linguagem matemática. As oficinas, mesas redondas, trocas de experiências nos levaram a compreender as diversas formas metodológicas para o desenvolvimento de habilidades matemáticas e como podemos colocar em prática em nosso cotidiano.

Sem sombras de dúvidas, foi de forma muito significativa a participação nesse seminário. Fico com o coração grato por ter aprendido tanto e me despertado enquanto professora a levar minhas crianças a vivenciarem essa prática de forma prazerosa e significativa.

2.3 A voz da Mônica

Meu nome é Mônica Corrêa, sou uma mulher preta, Pedagoga há quase 20 anos, professora da Educação Básica, atuo na Educação Infantil há dez e há 15 no Fundamental. Minha linha de pesquisa (especialização) nunca foi a área de exatas, Matemática, muito pelo contrário, sempre comentei com colegas minha defasagem com relação a este campo de conhecimento e minha prática pedagógica, em especial na Educação Infantil.

O convite para participar do Grupo de Estudos Letramento Matemático me trouxe oportunidade de discutir a Matemática, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade de acompanhá-lo de forma presencial me afastou.

Quando fui convidada para apresentar [no SHIAM] a prática realizada na escola, com minha colega Neidimar e nossas turmas, me descortinou um horizonte de oportunidades em que

vivenciamos a Matemática sem perceber.

Levar nossa prática para o evento e ouvir colegas que atuam na Educação Infantil com suas práticas e leituras que unem a Matemática e os estudos das relações etnicorraciais ou de gênero me mostrou o quanto minha percepção da Matemática era limitada até então.

Saio do SHIAM com a cabeça e o coração cheios de projetos para serem propostos aos alunos e até mesmo aos colegas da escola, conseguimos idealizar uma formação entre uma oficina e outra, entre uma palestra e outra.

Que venham os próximos eventos, os próximos desafios e troca de conhecimentos rumo à desmistificação da dificuldade que a matemática é em nossas vidas.

2.4 A voz da Neidimar

Eu me chamo Neidimar e sou professora da Educação Infantil há aproximadamente 15 anos. Já participei de algumas formações, mas esta foi a minha primeira em seminário.

Fui para o SHIAM com algumas expectativas até mesmo negativas, pois tinha a ideia que o seminário era voltado para o Ensino Fundamental e Médio e muitas vezes a Educação Infantil não é levada a sério como uma das etapas da educação básica e, como profissional da Educação Infantil, por vezes somos desqualificados como professores.

O meu primeiro contato com o SHIAM foi muito prazeroso; assistir à apresentação do grupo musical dando abertura me trouxe muita alegria e a cada palestrante que ouvia ia me sentindo mais parte do grupo.

Os trabalhos apresentados foram me conectando aos colegas das outras etapas da educação e mostrando que a estrada para uma educação de qualidade é caminhar juntos. Mesmo com especificidades de cada etapa de ensino, posso, com as vivências apresentadas nas oficinas e nos relatos, adaptá-los à realidade da minha turma.

Gostei tanto que tenho a intenção de participar de outros eventos como esse e quero agradecer por essa oportunidade, pois me surpreendeu com uma Matemática apaixonante que não nos “deixou dormir na hora da palestra”, mas nos fez refletir.

Na figura 1 é possível contemplar uma fotografia que tiramos no evento. Da esquerda para a direita está Luana, Cristina, Keli, Regina, Carla, Romilda, Mônica e Neidimar.

Figura 1 – Professoras no IX SHIAM

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

Fonte: Arquivo das autoras

No próximo tópico traremos algumas reflexões sobre as vozes destas professoras.

3. REFLEXÕES...

Retomando o nosso objetivo que é apresentar como foi a participação das professoras da Educação Infantil no IX SHIAM, do ponto de vista delas, percebemos que ele foi contemplado, já que, por meio de suas “vozes”, as professoras escreveram suas narrativas para a composição deste texto. Ao observar tais narrativas, percebemos que para todas a participação no IX SHIAM foi positiva já que tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências e, também, conhecer outras, sentindo-se participante de um grupo maior. Outro aspecto em comum se trata da dificuldade em lidar com a disciplina de Matemática mas, por meio dos encontros do grupo e da participação no evento, tem modificado a forma de percebê-la.

Outro aspecto relevante foi sobre o interesse em participar de outros eventos, inclusive, por meio da apresentação de relatos; as professoras escreveram em suas narrativas que já participaram de outros, entretanto, sabemos que foi a primeira vez de todas apresentando algo que desenvolveu com suas crianças.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

Percebemos que a participação neste evento trouxe um protagonismo para essas professoras da Educação Infantil, que desenvolve habilidades matemática com suas crianças, tornando-as professoras-autoras responsáveis pelo fazer de sua sala e, ao mesmo tempo, comprometidas com uma educação de qualidade ao se exporem compartilhando suas experiências com outros como forma de se autoavaliar e inspirar colegas de trabalho. Também, é relevante repensarmos as formas de fazer pesquisa, tendo uma postura insubordinada criativamente dando voz às professoras que estão na sala lidando diretamente com as crianças.

4. REFERÊNCIAS

GRANDO, Regina Célia. A produção escrita e sistemática: as professoras como protagonistas da pesquisa. In: NACARATO, Adair Mendes; GRANDO, Regina Célia; SILVA, Vivian Batista da (org.). **Nos bastidores de uma escola pública: tecendo vozes dos autores... revelando cenas, produzindo olhares.** Campinas, SP: Mercado das Letras, 2012.

D'AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. **Trajetórias profissionais de educadoras matemáticas.** Campinas, SP: Mercado das Letras, 2014 (Coleção Insubordinação Criativa)

SANTOS, Raquel Soares do. **A matemática na/da educação infantil: um estado da arte das publicações brasileiras.** Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Florianópolis, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/236052> acesso em: 23 ago. de 2023.